

УДК 37.015.3:37.02]:004.9

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ ДИДАКТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Золотухіна С.Т., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової та професійної освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку емоційної дидактики в контексті цифрової трансформації освіти. Проаналізовано еволюцію наукових поглядів на роль емоційних станів у навчанні: від їх фрагментарного вивчення в технократичних моделях минулого до визнання фундаментом дидактичної взаємодії в сучасному цифровому середовищі. Розкрито сутність емоційної дидактики як системи регуляції пізнавальної діяльності через афективні чинники (інтерес, самоефективність, цінності).

Ключові слова: емоційна дидактика, цифровізація освіти, професійна майстерність вчителя, емоційний інтелект, афективні процеси, цифрова відчуженість, саморегуляція, кібергігієна, дистанційне навчання.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of emotional didactics development in the context of the digital transformation of education. The evolution of scientific perspectives on the role of emotional states in learning is analyzed: from their fragmentary study in technocratic models of the past to their recognition as the foundation of didactic interaction in the modern digital environment. The essence of emotional didactics is revealed as a system of regulating cognitive activity through affective factors (interest, self-efficacy, values).

Keywords: emotional didactics, digitalization of education, teacher's professional mastery, emotional intelligence, affective processes, digital alienation, self-regulation, cyber hygiene, distance learning.

Розвиток емоційної дидактики в умовах цифровізації освіти є важливим складником професійної майстерності вчителя, оскільки вона сприяє формуванню емоційного інтелекту, здатності до саморегуляції та ефективної взаємодії з учнями в онлайн-середовищі.

Проблема емоційності в навчанні пройшла тривалий шлях від ігнорування в технократичних моделях минулого століття до визнання її фундаментом ефективної дидактичної взаємодії в епоху цифровізації. Аналіз педагогічної літератури засвідчує, що термін «принцип емоційності» практично не вживався. Навіть у фундаментальних педагогічних дослідженнях роль емоцій вивчалася лише фрагментально, як супровідний елемент засвоєння знань, що виявляється через радість, смуток чи страх. Проте системна трансформація освіти вивела емоційний стан учня на передній план. Сучасні дослідники, зокрема М. Фіцула, стверджують, що емоційні стани та почуття, які виникають у процесі пізнавальної діяльності, є потужним стимулом, здатним як радикально прискорити засвоєння знань, так і стати перешкодою для навчання.

Поняття “емоційна дидактика” походить від латинського «*emovere*», що означає збуджувати або хвилювати. У дидактичному процесі це поняття трансформується в систему емоційної регуляції пізнавальної діяльності, де інтерес виступає формою емоційно-пізнавального ставлення до матеріалу. Науковці акцентують увагу на тому, що цей принцип реалізується через образність викладу, особистісну мову вчителя, його зовнішній вигляд та вміння використовувати наочність і технічні засоби для створення в учнів почуття виконаного обов'язку. Таким чином, емоції

стають рівноправною складовою пізнання, ідентичною за важливістю логічному мисленню.

Перехід до цифрового формату навчання, що став вимушеним під час пандемії та продовжується в умовах глобальних криз, визначив новий підхід до тлумачення сутності “емоційної дидактики”. Зазначимо, що афективні процеси в цифровому навчанні включають не лише емоції, а й ширший спектр явищ: інтерес, самоефективність, цінності та цільові орієнтації. Еволюція освітніх технологій вимагає розуміння того, як ці процеси можуть бути індивідуально або соціально регульовані в мережі. Зокрема, використання цифрових підручників у початковій школі протягом тривалого часу демонструє значне підвищення самоефективності та покращення ставлення до навчання. Це дозволяє зробити висновок, що цифровізація сприяє розвитку не лише когнітивних, а й соціальних компетенцій, таких як співпраця та товариськість, за умови грамотного педагогічного супроводу.

Важливим аспектом професійної майстерності вчителя є здатність працювати з «багатоканальними» афективними даними в цифровому контексті. Вчитель повинен вміти використовувати зворотний зв'язок від адаптивних технологій для корекції регуляторних дій учнів. Це підкреслює необхідність інтеграції емоційної дидактики в цифрову підготовку вчителів для мінімізації негативних афективних станів. Н. Кононець пропонує десять фундаментальних принципів, які мають стати основою професійної діяльності педагога в цифрову епоху. Серед них ключовими є принципи емоційно-ціннісної взаємодії, педагогічної рефлексії та суб'єктності навчального процесу. Вчитель більше не є просто носієм інформації; він стає дизайнером цифрового курсу, який має враховувати як дидактичні особливості змішаного навчання, так і механізми саморегуляції викладача як інструменту майстерності.

Попри численні переваги, цифровізація має загрозу «цифрової відчуженості» - стану, за якого технології стають перешкодою між вчителем та учнем, що руйнує особистісний зв'язок. До таких загроз відносять: зменшення соціальної взаємодії, зниження концентрації та уваги (постійне перемикання між цифровими стимулами погіршує здатність до глибокого навчання), етичні загрози та безпека, так як цифровий простір стає полем для тролінгу, фішингу, секстингу та кібербулінгу, що вимагає від учителя навичок «кібергігієни» тощо. Ризики також стосуються фізичного здоров'я, а саме погіршення зору та постави через тривале перебування за екраном.

Для успішного впровадження принципів емоційної дидактики вчителю доцільно використовувати набір апробованих прийомів. У процесі викладання варто уникати розтягнутих вступів, використовувати невідому інформацію та елементи неформальності. Рекомендовано впроваджувати в освітній процес такі форми, засоби та методи навчання, як емоційні щоденники, рольові ігри та казки, музику (YouTube Kids) тощо. Таким чином розвиток емоційної дидактики в умовах цифровізації є не лише вимогою часу, а й фундаментом професійної стійкості вчителя. Високий рівень емоційного інтелекту та цифрової компетентності дозволяє педагогу не лише ефективно навчати, а й зберігати власне психічне здоров'я, створюючи простір для зростання кожної дитини в парадоксальному світі майбутнього.¹⁰ Таким чином, емоційна дидактика стає точкою перетину технологічного прогресу та гуманістичних цінностей, де майстерність вчителя виступає гарантом того, що освіта залишатиметься глибоко людською справою.

Література

1. Кононец Н. Педагогічна майстерність та цифрова дидактика: принципи,

зміст, практична реалізація. *Нові горизонти педагогічної майстерності: від традицій до інновацій* : Видавництво Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 2025. С. 222–259. DOI: 10.33989/pnpu.966.c3702.

2. Jurić, J.; Podrug Krstulović, L.; Mišurac, I. Professional Well-Being of Teachers in the Digital Age: The Role of Digital Competences and Technostress. *Educ. Sci.* 2026, 16, 130.

<https://doi.org/10.3390/educsci16010130>